

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DIANTE DOS PROTOCOLOS BÁSICOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 23/03/2023

THE IMPORTANCE OF THE NURSING TEAM IN VIEW OF BASIC PATIENT SAFETY PROTOCOLS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7763734

Silmara Caetano De Menezes

Karynne Milhomem Sousa Holme Machado

Raiane Antunes Sampaio

José Igor Ferreira Santos Jesus

Thiago Brito Steckelberg

Mylena Seabra Toschi

Paolla Coelho Araújo

Raquel Barbosa Scalabrini Sousa

Geoeselita Borges Teixeira

Danyelly Rodrigues Machado Azevedo

RESUMO

Introdução: A partir da portaria MS/GM nº 529/2013, foram estabelecidas medidas de segurança ao paciente. Esse tema tem ganhado espaço entre discussões no ambiente hospitalar e repercutido mundialmente devido ao

elevado índice de eventos adversos ocasionados. **Objetivo:** Salientar a importância da assistência de enfermagem dentro do ambiente hospitalar acerca dos protocolos de segurança do paciente. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura através das bases de dados LILACS, MedLine, SciELO e BDEF. Foram incluídos artigos completos, sobre os protocolos básicos de segurança em ambiente hospitalar e a importância da enfermagem nesse cenário, publicados em língua portuguesa e inglesa, entre 2017 a 2022.

Resultado: Foram analisados 7 artigos, os quais foram observados que as principais dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem na execução dos protocolos de segurança são ausência de protocolos de segurança no hospital, falta de conhecimento referente ao PNSP, ausência de checklist e excesso de trabalho. **Conclusão:** O aumento sequencial das taxas de danos causados por negligência ou imperícia quanto a aplicação dos protocolos básicos de segurança dentro do ambiente hospitalar é alarmante. O profissional de enfermagem por estar constantemente em contato com o paciente, torna-se responsável pela verificação da execução corretamente dos protocolos.

Palavras-chave: Legislação hospitalar; Medidas de segurança; Segurança do paciente.

ABSTRACT

Introduction: As of MS/GM ordinance No. 529/2013, patient safety measures were established. This theme has gained space among discussions in the hospital environment and has repercussions worldwide due to the high rate of adverse events caused. **Objective:** To emphasize the importance of nursing care within the hospital environment regarding patient safety protocols. **Methodology:** This is an integrative literature review using the LILACS, MedLine, SciELO and BDEF databases. Complete articles were included, on basic safety protocols in the hospital environment and the importance of nursing in this scenario, published in Portuguese and English, between 2017 and 2022. **Result:** 7 articles were analyzed, which were observed that the main difficulties faced by the nursing team in the execution of safety protocols are absence of safety protocols in the hospital, lack of knowledge regarding the PNSP, lack of checklist and overwork.

Conclusion: The sequential increase in damage rates caused by negligence or malpractice regarding the application of basic safety protocols within the hospital environment is alarming. The nursing professional, being constantly in contact with the patient, becomes responsible for verifying the correct execution of the protocols.

Key words: Security measures; Patient safety; Hospital legislation.

INTRODUÇÃO

A partir da década de 1990, o assunto relacionado à segurança do paciente tem ganhado espaço entre discussões no ambiente hospitalar e repercutido mundialmente, devido ao elevado índice de eventos adversos ocasionados, sendo que estes eventos danosos poderiam ter sido devidamente evitados¹. Nesse sentido, o Ministério da Saúde através da portaria MS/GM nº 529/2013, estabeleceu medidas de segurança ao paciente, por meio dos protocolos básicos de segurança, como a prática de higienização das mãos, cirurgias seguras, segurança na prescrição e administração de medicamentos, identificação do paciente, comunicação eficiente, prevenção de quedas e lesões por pressão^{2,7}.

Existem alguns fatores de riscos que interferem diretamente, impedindo a execução com maestria da prática de segurança ao paciente hospitalizado. Exemplo disso é a falta de conhecimento, por alguns profissionais, a respeito do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a ausência de protocolos hospitalar, a falta de educação permanente e continuada com as equipes de saúde e a inexistência de *checklists* que facilitem a execução destes mecanismos³.

Alguns eventos adversos acontecem com maior frequência em ambientes hospitalares. É o caso de erros acarretados por quedas, sendo prevalentes causas de lesão e óbitos em pacientes idosos e representando até 70% dos eventos adversos⁴. Outro exemplo frequente é a lesão por pressão, que gera prejuízo ao paciente e, muitas vezes, de difícil reversão adicionada a danos físicos, psicológicos, infecções, diminuição da qualidade de vida, gastos desnecessários, sepse e óbito⁵.

Devido à sobrecarga de trabalho, também há uma incidência significativa nos casos de erros na preparação e administração de medicamentos, onde profissionais de saúde tendem a administrar medicamentos em doses, horários, vias erradas, diluem precocemente a medicação, deixando exposta a luz, calor, umidade, fazendo com que haja uma diminuição da eficácia do medicamento⁶.

Os profissionais de enfermagem prestam cuidados aos pacientes internos em tempo integral, para que o paciente possa obter uma assistência de qualidade e segura, o que torna essencial a implementação de protocolos de segurança⁷. O enfermeiro tem um papel essencial no tratamento e recuperação dos pacientes, colaborando com a equipe, auxiliando nas execuções dos cuidados, capacitando os profissionais, promovendo educação permanente e continuada, fazendo com que os trabalhadores se sintam seguros diante das execuções das tarefas propostas⁸.

Sendo assim, o presente estudo buscou salientar a importância da assistência de enfermagem dentro do ambiente hospitalar, no sentido de pôr em prática os protocolos básicos de segurança, firmados pelo Ministério da Saúde, afim de evitar ou diminuir problemas causados por falta de conhecimento, descuido ou negligência.

METODOLOGIA

Para atingir o objetivo deste estudo, foi realizada uma revisão integrativa da literatura com caráter qualitativo e exploratório. Permite-se assim, fundamentar a prática baseada em evidências ao possibilitar investigar a problemática apontada e fundamentar a construção e elaboração de intervenções efetivas na assistência em saúde da enfermagem^{9,10}.

Para o desenvolvimento da revisão foi realizado uma busca nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e Base de dados e enfermagem (BDENF). A busca de dados ocorreu nos meses de fevereiro a julho de 2022.

Os descritores utilizados para a busca, estão inclusos na lista de Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), sendo: Medidas de segurança, Segurança do paciente e Legislação hospitalar. Utilizou-se as combinações *and* entre os descritores. E para fins de conduzir a revisão elaborou-se a seguinte pergunta norteadora: Quais as dificuldades e o papel da equipe de enfermagem na aplicação dos protocolos básicos de segurança?

Como critérios de inclusão foram adotados os artigos disponíveis na íntegra, que retratavam sobre os protocolos básicos de segurança em ambiente hospitalar e a importância da enfermagem neste cenário, nos idiomas português (BR) e inglês (US), publicados entre 2017 e 2022 e àqueles compatíveis com o tema do presente estudo. Foram excluídos os artigos que não retratavam sobre os protocolos de segurança, que não fossem originais e aqueles que não respondiam à pergunta norteadora.

A análise dos dados se deu a partir da avaliação dos artigos com base na leitura do título, resumo e artigo na íntegra, de forma que pudesse identificar quais os protocolos de segurança abrangidos pela atual legislação hospitalar e como o profissional de enfermagem contribui para a aplicação destes. Utilizou-se como suporte metodológico e estrutura o PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses*)¹¹. Os artigos foram selecionados com base nos critérios de inclusão e exclusão, além de ter como base a pergunta norteadora para se atingir o objetivo proposto no presente estudo.

Para apresentar o resumo dos artigos selecionados, foi elaborada uma tabela com a descrição dos seguintes aspectos: ano da publicação, autores, título do estudo, objetivo principal do artigo, delineamento, resposta da pergunta norteadora e limitações do estudo. Assim, foi possível observar e estudar cada estudo em sua individualidade.

Ressalta-se aqui que, para a realização da revisão integrativa, não foi preciso encaminhar protocolo de pesquisa para a avaliação por parte do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) de acordo com as Normas e Diretrizes Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução CNS 510/2016.

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos para revisão integrativa conforme critérios do PRISMA. Goianésia, GO. Brasil, 2022.

RESULTADOS

Ao todo, foram encontrados 93 artigos nas quatro plataformas elencadas, todas de origem brasileira. Excluiu-se 08 artigos por terem sido encontrados duplicados, 52 por não contemplarem a temática e 26 por não responderem à pergunta norteadora, restando 07 artigos para análise, conforme se observa do fluxograma abaixo (figura 1).

Os artigos analisados permitiram demonstrar quais as dificuldades e o papel da equipe de enfermagem na aplicação dos protocolos básicos de segurança no ambiente hospitalar. Os principais aspectos dos artigos analisados foram

agrupados no quadro 1, utilizando-se, para sua construção, as informações analisadas na íntegra.

ID*	NOME DO PERIÓDICO	ANO	AUTORES	TÍTULO	LOCAL DE PUBLICAÇÃO	OBJETIVO PRINCIPAL	DELINEAMENTO	RESPOSTA PARA A PERGUNTA NORTEADORA
A1	Escola Anna Nery	2017	Vasconcelos <i>et al.</i> ¹²	Ações de enfermagem antes e após um protocolo de prevenção de lesões por pressão em terapia intensiva.	Brasil.	Avaliar as ações dos profissionais de enfermagem, antes e após utilização de protocolo de prevenção de lesões por pressão em Unidade de Terapia Intensiva.	Estudo observacional, prospectivo, comparativo, do tipo antes e depois, com abordagem quantitativa, realizado em hospital de ensino na Paraíba.	Neste presente estudo, constatou que a construção e a implementação de um protocolo com recomendações para a prevenção de LPP influenciou a prática dos profissionais de enfermagem, pois após a utilização do protocolo, as ações preventivas foram realizadas com maiores frequências.
A2	Acta Paulista Enfermagem	2018	Alves <i>et al.</i> ¹³	Identificação do paciente nos registros dos profissionais de saúde.	Brasil.	Identificar a conformidade dos dados de identificação do paciente nos registros dos profissionais de saúde de três hospitais públicos do Rio Grande do Norte.	Estudo quantitativo, transversal, descritivo.	O estudo mostrou que os cabeçalhos dos registros dos profissionais de saúde dos hospitais analisados não são capazes de garantir a identificação correta do paciente e a segurança do mesmo, pois não apresentava dados importantes, como: data de nascimento e filiação do paciente.
A3	Revista Gaúcha de Enfermagem	2019	Santos <i>et al.</i> ¹⁴	Ações para segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos em unidades de	Brasil.	Identificar os riscos e incidentes relacionados ao processo de terapia medicamentosa no cenário de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e propor ações	Pesquisa qualitativa, na modalidade pesquisa-ação, desenvolvida no cenário de uma UPA, localizada no	O estudo realizado evidenciou que, as dificuldades da equipe de enfermagem e os riscos que podem contribuir para a ocorrência de erros relacionados a medicamentos, foram: - Prescrições ilegíveis, - Ausência de dados relevantes na prescrição; - Interações medicamentosas;

				pronto atendimento.		de gerenciamento e práticas seguras na percepção da equipe de enfermagem.	interior de São Paulo.	- Abreviações; - Prescrição verbal; - Falha na identificação do medicamento.
A4	Rev. SOBECC	2019	Costa <i>et al.</i> ¹⁵	Segurança do paciente em serviços de saúde: uma análise na cidade de Salvador, Bahia.	Brasil.	Avaliar a política nacional de segurança do paciente em hospitais de grande porte de Salvador.	Estudo de avaliação, descritivo e de casos múltiplos, cuja unidade de análise foi a implementação das ações dos NSP dos hospitais avaliados.	Ausência de capacitação específica dos enfermeiros que trabalham no núcleo de segurança do paciente, tornando um elemento dificultador para essa atuação. Apenas três deles, tinha especialização em segurança do paciente e em gestão hospitalar. sinalizando a necessidade de adequação em prol da segurança do paciente.
A5	Revista da Escola de Enfermagem da USP	2020	Canuto <i>et al.</i> ¹⁶	Segurança do paciente idoso hospitalizado: uma análise do risco de quedas.	Brasil.	Identificar o risco de quedas em pacientes idosos de um hospital da região do Trairi no Rio Grande do Norte, Brasil e descrever a relação entre o risco de quedas e as características sociodemográficas dos participantes.	Estudo quantitativo, descritivo e transversal.	O papel do enfermeiro nos programas de prevenção de quedas é: - Avaliar o risco dos pacientes, tendo como apoio a Escala de Morse; - Planejar e implementar intervenções preventivas; - Identificar o paciente com risco elevado por meio de sinalização beira leito ou pulseira de identificação com cor diferenciada; - Obter maior atenção ao movimentar os pacientes; - Apoiar nas realizações de cuidados e higiene pessoal; - O enfermeiro realizar ações educativas com os profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes; - Avaliar os resultados obtidos.

A6	Rev. Baiana de Enfermagem	2020	Jesus <i>et al.</i> ¹⁷	Incidência de lesão por pressão em pacientes internados e fatores de risco associados.	Brasil.	Avaliar incidência de lesão por pressão em pacientes internados em unidades de internação e fatores de riscos associados.	Estudo prospectivo, longitudinal, observacional.	No que se refere à prevenção de LPP, o papel da equipe de enfermagem é: - Realiza avaliação de risco com apoio da Escala de Braden; - Tratar a pele precocemente; - Utiliza superfícies de suporte; - Mudança de decúbito; - Educação continuada para os profissionais, familiar e paciente.
A7	Rev. Baiana de Enfermagem	2020	Reis <i>et al.</i> ¹⁸	Erros no preparo e na administração de medicamentos intravenosos.	Brasil.	Identificar os erros no preparo e na administração de medicamentos intravenosos.	Estudo Observacional e descritivo.	Os principais tipos de erros observados na técnica de preparo dos medicamentos intravenosos foram: - Não utilização de EPIs; - Identificação incorreta do medicamento preparado; - Falta de higienização das mãos; - Não desinfecção das ampolas e da bancada.

*ID: identificação

DISCUSSÃO

Para melhor compreensão dos resultados desta pesquisa foram criadas quatro (4) categorias, sendo: Dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem na execução dos protocolos básicos de segurança; Evento adverso por queda; Erros na preparação e administração de medicamentos; e Eventos adversos relacionados à lesão por pressão.

Dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem na execução dos protocolos básicos de segurança.

De acordo com A4 e A5, há determinados aspectos de riscos que dificultam a execução dos protocolos de segurança do paciente, como: ausência de conhecimento referente ao programa nacional de segurança do paciente, falta de conhecimento na excursão de notificação, inexistência de protocolos de segurança no hospital, ausência de checklists e carência na educação continuada focada na segurança do paciente.

Estudos realizados por A2 e A3 apontaram que uma das principais causas de eventos adversos é o constante estresse provocado pelo excesso de trabalho dos profissionais da saúde, o que acaba provocando, por exemplo, má identificação do paciente e erros na administração de medicamentos. Nesse sentido, A5 afirma que a diminuição da carga horária e melhor planejamento da rotina de trabalho são capazes de diminuir o desgaste, principalmente do enfermeiro, refletindo diretamente na segurança do paciente.

Evento adverso por queda

Segundo A5 os incidentes ocasionados por quedas têm sido uma das principais causas de lesões não letais e/ou de óbitos em pacientes idosos, gerando um grave problema de saúde pública. Entre o período de 1996 a 2012, ocorreu um total de 941.923 internações relacionadas à queda em pessoas idosas no Brasil, e esses números continuam aumentando diariamente. De acordo com o mesmo estudo, o investimento em equipamentos e utensílios como, cama elétrica, barras de segurança nos banheiros, campainhas nos quartos e orientações com equipe de enfermagem, pacientes e familiares, são capazes de reduzir as ocorrências de eventos de quedas no ambiente hospitalar.

Em um estudo sobre quedas em idosos mostrou que os eventos adversos acarretados por quedas além de gerar sequelas, ainda podem trazer danos secundários, como o medo de cair, restrição funcional, perda da auto confiança e recorrências de quedas¹⁹.

Erros na preparação e administração de medicamentos

A7 elenca o erro na preparação e administração de medicamentos como um problema de saúde pública devido à grande incidência, especialmente os medicamentos que são injetados na via intravenosa.

Corroborando com isso, um estudo afirma que o preparo e administração do medicamento tendem a ser executados em horários incorretos, devido à sobrecarga de trabalho. Esse tipo de erro deve ser devidamente evitado através de uma estratégia e realização de supervisão ativa, pois quando os medicamentos são diluídos antecedentemente, reduz a eficácia do medicamento, devido estar exposto a contaminação, luz, calor, umidade, comprometendo assim a recuperação do paciente⁶.

Eventos adversos relacionados à lesão por pressão (LPP)

Segundo o estudo do A6, no Brasil em 2020, foi anunciada a incidência de 153.116 eventos adversos entre o mês de maio de 2019 a abril de 2020. As LPP's tiveram

um total de 29.356 de casos notificados, ficando na colocação de segundo lugar em referências de eventos adversos.

Como forma de prevenção, A1 e A6 refere que o papel da equipe de enfermagem na prevenção de lesão por pressão é avaliar a pele do paciente e tratar precocemente, realizar a avaliação de risco, mudança de decúbito a cada duas horas e, quando houver necessidade, corrigir possíveis falhas relacionadas ao cuidado. Corroborando com isso, estudos afirmam que promover educação continuada para os profissionais de saúde que lidam diretamente com o paciente, como também aos familiares e ao paciente, instruindo com medidas de prevenção, prestando uma assistência eficaz ao indivíduo, reduz a incidência de LPP⁵.

Limitações do estudo

Como limitação do estudo, podemos destacar ao fato de terem poucos estudos e publicações acerca da temática, o breve período analisado, dificultando assim, a análise dos dados e a discussão.

CONCLUSÃO

O aumento sequencial das taxas de danos causados por negligência ou imperícia relacionada a aplicação dos protocolos básicos de segurança dentro do ambiente hospitalar é alarmante. O profissional de enfermagem, por estar constantemente em contato com o paciente, torna-se um dos grandes responsáveis pela verificação e vigilância do cumprimento desses protocolos. É esperado que os presentes dados coletados possam servir de base para o desenvolvimento de estratégias de melhoria e aplicação dos protocolos de segurança do paciente em todo o país.

Contribuição dos autores

Concepção e/ou desenho, análise e interpretação dos dados, redação do artigo: Silmara Caetano de Menezes e Danyelly Rodrigues Machado Azevedo; Revisão

crítica e revisão final: Danyelly Rodrigues Machado Azevedo e José Igor Ferreira Santos Jesus.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Silva AT, Alves MG, Sanches RS, Terra FS, Resk ZMR. Nursing care and the focus on patient safety in the Brazilian scenario. *Saúde Debate*. 2016;40(111):292-301.
2. Paraguassú JM, Pereira ER, Silva RM, Fabri JM. A inserção da cultura de segurança na assistência de enfermagem pediátrica ortopédica. *Enferm Foco*. 2021;12(Supl.1):115-20.
3. Resende AL da C, Silva N de J, Resende MA, Santos AA dos, Souza G de, Souza HC de. The importance of adverse events notification to patient safety and improving assistance quality: a literature review. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*. 2020;(39):e2222.
4. Carvalho AA, Locks MOH, dos Santos SA, Alvarez AM., Hammerschmidt KSA, Schier JS, et al. Event falls: nursing care for the safety of the hospitalized elderly. *Enfermagem em Foco*. 2020;10(6):105-1010.
5. Vieira VAS, Santos MDC, Almeida NA, Souza CC, Bernardes MFVG, Mata LFR. Risk of pressure injury in elderly individuals with compromise in daily activities. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*. 2018;8:e2599.
6. Mendes JR, Lopes MC, Vancini-Campanharo CR, Okuno MF, Batista RE. Types and frequency of errors in the preparation and administration of drugs. *Einstein (São Paulo)*. 2018;16(3):eAO4146.
7. Gerônimo AGS, Monteles AO, Girão ALA. Evaluation of implementation of patient safety protocols reinforcement team in urgency and emergency. *Brazilian Journal Of Health Review*. 2020;3(4):10775-10787.

8. Botelho ARM, Soares CC, Rodrigues EQ, Santos ELF, Santos RM, Cabral C, et al. A atuação do enfermeiro na segurança do paciente em centro cirúrgico de acordo com os protocolos de cirurgia segura e segurança do paciente. *Revista Presença*. 2018;4(10):1-28.
9. Sousa LD, Filho WDL, Lunardi VL, Santos SSC, Santos CP. The scientific nursing production about the clinic: an integrative review. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*. 2011;45(2):494-500.
10. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Integrative literature review: a research method to incorporate evidence in health care and nursing. *Texto & Contexto – Enfermagem*. 2008;17(4):758-764.
11. Santos CMC, Pimenta CAM, Nobre MRC. The pico strategy for the research question Construction and evidence search. *Rev Latino-am Enfermagem*. 2007;15(3):508-511.
12. Vasconcelos JMB, Caliri MHL. Nursing actions before and after a protocol for preventing pressure injury in intensive care. *Esc Anna Nery* 2017;21(1):e20170001.
13. Alves KYA, Oliveira PTC, Chiavone FT, Barbosa ML, Saraiva COPO, Martins CCF, et al. Identificação do paciente nos registros dos profissionais de saúde. *Acta Paul Enferm*. 2018;1(31): 79-86.
14. Santos PRA, Rocha FLR, Sampaio CSJC. Actions for safety in the prescription, use and administration of medications in emergency care units. *Revista Gaúcha de Enfermagem*. 2019;40(esp):e20180347.
15. Costa EAM, Lobão WM, Ribas CLM, Passos NM. Segurança do paciente em serviços de saúde: uma análise na cidade de Salvador, Bahia. *Rev SOBECC*. 2020;25(1):17-24.
16. Canuto CPAS, Oliveira LPBA, Medeiros MRS, Barros WCTS. Safety of hospitalized older adult patients: an analysis of the risk of falls. *Rev Esc*

Enferm USP. 2020;54:e03613.

17. Jesus MAP, Pires PS, Biondo CS, Matos RM. Incidence of pressure injury in hospitalized patients and associated risk factors. Rev baiana enferm. 2020;34:e36587.
18. Reis UOP, Passos SSS, Santos LM, Reis MS, Berhends JS, Meira CM. Errors in the preparation and administration of intravenous drugs. Rev baiana enferm. 2020;34:e36450.
19. Stolt LROG, Kolisch DV, Tanaka C, Cardoso MRA, Schmitt ACB. Internação hospitalar, mortalidade e letalidade crescentes por quedas em idosos no Brasil. Rev Saúde Publica. 2020;54:76.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil